

Organización

La XIX Reunión Anual AMEVASC fué organizada por la mesa directiva y el comité científico de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascul ar Cerebral, con el apoyo irretrecto de diversas casas comerciales.

Mesa Directiva AMEVASC

Presidente:	Juan Fernando Góngora-Rivera (Universidad Autónoma de Nuevo León, MEX)
Vicepresidente:	Luis Manuel Murillo-Bonilla (Instituto Panvascular de Occidente, MEX)
Secretario:	Carlos Alberto Espinoza-Casillas (Centro Médico ISSEMyM, MEX)
Tesorero:	Juan Manuel Calleja-Castillo (Instituto Nacional de Neurología-UNAM, MEX)

Comité Científico AMEVASC

Miembros del Comité:	Angel Antonio Arauz-Góngora (Instituto Nacional de Neurología, MEX) Minerva López-Ruiz (Hospital General de México, MEX) José Luis Ruiz-Sandoval (Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, MEX)
----------------------	---

Comité Local AMEVASC - Nuevo León, MEX

Miembros del Comité:	Talía Moreno Andrade Luis Espinoza Sierra Daniel López Tapia Héctor Ramón Martínez Rodríguez Juan Manuel Escamilla Garza Alfonso Gil Valadez
----------------------	---

Profesores Internacionales XIX Reunión Anual AMEVASC

Francia:	Pierre Amarenco
USA:	Salvador Cruz
USA:	Camilo Gómez
USA:	Alberto Maud
USA:	José Merino
El Salvador:	Marlon E. Merlos
USA:	Jefferson Miley
Austria:	Alexander Baden Kunz
USA:	Gustavo Rodríguez
USA:	Otto Rapalino